

दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम में चित्रित जीवन मूल्य

प्रा. देशमुख के. ए.

हिंदी विभाग,

कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाव.

Corresponding Author – प्रा. देशमुख के. ए.

DOI - 10.5281/zenodo.16739573

प्रास्ताविक:

कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य के जीवन में मूल्य और आदर्शों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन मूल्य वे नैतिक सिद्धांत और आदर्श हैं जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं तथा उसे एक श्रेष्ठ नागरिक और संवेदनशील मानव बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि ऐसे जीवन मूल्य हैं जो किसी भी समाज की प्रगति और सद्भावना के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जीवन मूल्यों के बिना मानव जीवन दिशाहीन और अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसलिए जीवन में इन मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि व्यक्ति न केवल अपनी उन्नति कर सके, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सके। डॉ. बी.डी.पटेल कहते हैं –“मूल्य व्यक्ती का जीवन संबंधी दृष्टीकोन है जो समाज के साथ मिलकर विकसित होता है”¹। यही काम साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा बेबाकी से कर रहे हैं। ज्यों कि समाज को एक धागे में पिरोकर रखने के लिए तथा नये समाज उन्नयन के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है।

"मूल्य" का अर्थ:

मूल्य के संदर्भ के अनुसार अलग-अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि -

1. **आर्थिक अर्थ में** – मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा की कीमत, जैसे कि बाजार में उसकी विनिमय योग्य राशि।
2. **नैतिक या सांस्कृतिक अर्थ में** – मूल्य से तात्पर्य होता है नैतिक सिद्धांत या आदर्श जैसे ईमानदारी, करुणा, या कर्तव्य।
3. **व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टिकोण से** – किसी वस्तु, व्यक्ति, या विचार की हमारे लिए जो अहमियत है, वही उसका मूल्य होता है।

अतः स्पष्ट है कि "मूल्य" का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा, या विचार की महत्ता, उपयोगिता, या मूल्यांकन।

जीवन मूल्य का अर्थ:

जीवन मूल्य का अर्थ है वे नैतिक और सामाजिक सिद्धांत, आदर्श या गुण जो किसी व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने में मदद करते हैं और जो समाज में अच्छे आचरण और संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं।

1. **जीवन मूल्य (Life Values)**- जीवन मूल्य (Life Values) की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, लेकिन कुछ प्रमुख जीवन मूल्य होते हैं जिन्हें अधिकतर लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के सोच, व्यवहार और निर्णयों को दिशा देते हैं। इन मूल्यों में शामिल होते हैं: ईमानदारी (Honesty), दया (Compassion), सम्मान (Respect), कर्तव्यनिष्ठा (Responsibility), सत्य (Truth), सहनशीलता (Tolerance), परिश्रम (Hard Work), न्यायप्रियता (Justice), धैर्य (Patience), संवेदनशीलता (Sensitivity) सम्मान (Respect), कर्तव्यपरायणता (Responsibility), नम्रता (Humility), सच बोलना (Truthfulness), सेवा भावना (Selflessness/Service), परिश्रम (Hard Work), आत्म-संयम (Self-discipline), क्षमा (Forgiveness), धैर्य और सहनशीलता (Tolerance), प्रेम और मैत्री (Love and Friendship) जीवन मूल्य व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को आकार देते हैं और एक बेहतर इंसान बनने में सहायक होते हैं। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. **जीवन मूल्य से तात्पर्य** - जीवन मूल्य (या Life Values) से तात्पर्य उन नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सिद्धांतों, आदर्शों और विश्वासों से है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को दिशा, उद्देश्य और मर्यादा प्रदान करते हैं। ये मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या सही और गलत मानते हैं, और हम दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जीवन मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं और समाज में सद्भाव बनाए रखने में सहायक होते हैं।

3. **साहित्य और मूल्य का संबंध** - साहित्य और मूल्य का संबंध बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसमें निहित मूल्य किसी भी समाज की सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक धारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इस संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है जैसे साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति, चाहे वह कविता हो, कहानी, उपन्यास या नाटक — हर विधा में मूल्य किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। इस संबंधी डॉ. ब्रिजेश कहते हैं — “साहित्यकार समाज एवं समाज में घटीत घटनाओं से प्रभावित होकर उसका शब्दांकन साहित्य में करता है”² । सामाजिक चेतना का विकास, व्यक्तित्व निर्माण, आदर्श और प्रेरणा का स्रोत, समय और समाज के अनुसार मूल्य हर युग में साहित्य उस समय के मूल्यों को दर्शाता है। जैसे प्राचीन साहित्य में धार्मिक और नैतिक मूल्य प्रमुख थे, वहीं आधुनिक साहित्य में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य प्रमुख हैं।

साहित्य और मूल्य एक-दूसरे के पूरक हैं। साहित्य न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि मूल्य शिक्षा देकर समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. **हिंदी उपन्यासों में चित्रित जीवन मूल्य** - हिंदी उपन्यासों में भारतीय समाज, संस्कृति, परंपराएं और जीवन के विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण मिलता है। उपन्यासों के पात्रों और उनकी जीवन परिस्थितियों के माध्यम से लेखक अनेक जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों के मन को स्पर्श करते हैं और नैतिक व सामाजिक चेतना को जागृत करते हैं।

दूधनाथ सिंह के उपन्यास 'आखिरी कलाम' में चित्रित जीवन मूल्य:

1. सत्य की खोज और आत्ममंथन का मूल्य:

उपन्यास में व तत्सत पांडे अपने निजी और सामाजिक जीवन के संकटों के बीच बार-बार अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है। वह सतही दुनिया की जगह भीतर के सत्य को पकड़ने की कोशिश नायक को जब अपने चारों ओर सत्ता, लालच और दमन का घना कुहासा दिखता है, तब वह आत्मचिंतन में डूबता है — वें कहेत है "मैं कौन हूँ?" "इस झूठी दुनिया में मेरा स्थान क्या है?"³ अतः कहना अवश्यक नहीं की यह कथन नायक की आंतरिक सच्चाई खोजने की कोशिश को दर्शाता है।

2. मानवीय करुणा और संवेदनशीलता: प्रस्तुत उपन्यास समाज में व्याप्त हिंसा और संवेदनहीनता के बावजूद करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान जब निर्दोष लोगों की हत्या हो रही थी, तब भी कुछ पात्रों ने एक-दूसरे की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उस समय नायक कहता है — “अगर यहा कुछ भी हो जाय तो सभी हाथ झाड लेंगे।”⁴ यह करुणा और इंसानियत की गहरी झलक है। अतः स्पष्ट है की सांप्रदायिक दंगे के दौरान भी मानवियता के दर्शन दिखाई देते है।

3. नैतिकता बनाम व्यावसायिकता: प्रस्तुत उपन्यास आधुनिक समाज के उस पतन को दिखाता है जहाँ लालच, अवसरवादिता और व्यक्तिगत लाभ नैतिक मूल्यों पर भारी पड़ते हैं। राजनीतिक नेता और व्यापारी सांप्रदायिक तनाव फैलाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जब कि कुछ संवेदनशील पात्र इस गिरावट के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। उस समय नायक कहता है — “विशुद्ध पंडागिरी... इस वक्त और आप हमेशा के लिए आगे भी.. हजारों पांडे”⁵ यह

नैतिकता के संघर्ष को उजागर करता है। कहना गलत नहीं होगा की यहा नैतिकता बनाम व्यावसायिकता नजर आती है।

4. आस्था और संदेह का संघर्ष: प्रस्तुत उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होता है और सच्ची आस्था संदेह के घेरे में पड़ जाती है। उपन्यास का नायक जब मंदिर-मस्जिद के विवादों को देखता है, तो उसे धर्म के मूलभूत आदर्शों पर संदेह होता है, फिर भी वह एक ऐसे धर्म को तलाशता है जो मानवता को जोड़ सके। नायक कहता है — “धर्म एक वृद्ध अनजान षड्यंत्र है। मानवता के खिलाफ धर्म एक ठगी की है। धर्म डराता है ...अंधत्व प्रदान करता है।”⁶ यह आस्था और संदेह के द्वंद्व को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है की यहा नायक मानवता को जोड़नेवाले धर्म को तलाशता हुआ नजर आता है।

5. स्वतंत्रता और आत्मसम्मान: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को उपन्यास में अत्यधिक महत्व दिया गया है। नायक जब सत्ता के दबावों के आगे झुकने से इनकार कर देता है और अपने विचारों पर अडिग रहता है, तब वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। नायक कहता है — “यही लोग मिलेंगे आखिर में। चारों ओर यही बगुला भगतालिल जाएं सम्मे और डकार भी ना लें।देख तो रहे हो अपने आगे पीछे।”⁷ यह बताता है कि असली स्वतंत्रता भीतरी स्वतंत्रता है।

6. सांप्रदायिक सद्भाव का मूल्य: उपन्यास सांप्रदायिक तनावों के बीच भी प्रेम, भाईचारे और सह-अस्तित्व की आवश्यकता को बल देता है। एक हिंदू पात्र मुसलमान पड़ोसी की जान बचाने के लिए भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है। नायक कहता है — “वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना।”⁸ यह सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श उदाहरण है।

7. प्रेम और पारस्परिक समझप्रेम को आत्मिक और बौद्धिक जुड़ाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं। नायक और नायिका के बीच का संबंध कई तरह के सामाजिक और मानसिक संघर्षों के बावजूद एक गहरे मानवीय जुड़ाव का प्रतीक बनता है। नायक कहता है – “यह घर तुम्हारी मां का है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, शिवाय एक जीवित वैधव्य के।”⁹ यह परिपक्व प्रेम और समझ का सुंदर उदाहरण है।

8. अस्तित्व की विडंबना और संघर्ष: मनुष्य का जीवन लगातार अर्थहीनता, भय और भ्रम के बीच एक गहन संघर्ष बना रहता है। नायक को अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, वह बार-बार टूटता है लेकिन हार नहीं मानता। नायक कहता है – “जो किताब तुम्हारी जिज्ञासा का वध करें... वह एक दुःस्वप्न है.. जीवित मृत्यु है.. इसी तरह किताबें शक पैदा करती हैं।”¹⁰ यह अस्तित्वगत संकट और जिजीविषा का प्रमाण है।

निष्कर्ष:

"आखिरी कलाम" केवल एक राजनीतिक या सामाजिक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह उन आंतरिक जीवन मूल्यों की खोज का आखिरी प्रयत्न भी है जो किसी भी सभ्यता को टिकाए रखते हैं — सत्य, करुणा, नैतिकता, स्वतंत्रता, प्रेम और भाईचारा। दूधनाथ सिंह ने बेहद संवेदनशीलता और प्रखर बौद्धिकता के साथ इन मूल्यों को अपने उपन्यास में अत्यंत बारीकी अंकन किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. डॉ. डी. बी. पटेल (ब्रजेश)-अमृतलाल नागर के उपन्यास: भारतीयता की पहचान-पृ.13
2. डॉ. डी. बी. पटेल (ब्रजेश)-अमृतलाल नागर के उपन्यास: भारतीयता की पहचान-पृ.430
3. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.42
4. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.277
5. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.150
6. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.170
7. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.145
8. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.157
9. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.161
10. दूधनाथ सिंह - आखिरी कलाम -पृ.175